

EARTH SCIENCES

УДК 553.98:551.435.8(470.13)

REEF KARST AND ITS MANIFESTATION IN GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL FIELDS

Bogdanov B.
LLC TP SIC, Ukhta
Zaborovskaya V.
FGBOU UGTU, Ukhta

КАРСТ РИФОВ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Богданов Б.П.
ООО ТП НИЦ, г. Ухта
Заборова В.В.
ФГБОУ УГТУ, г. Ухта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6826211>

Abstract

The best high-capacity and high-rate reservoirs for hydrocarbons are karst zones, which manifest themselves as tool failures, increased drilling speed, loss of drilling fluid, and many other signs when drilling deep wells. Oil-saturated karst in the Upper Devonian reefs at depths of thousands of meters is manifested in the form of certain attributes by the CDP-3D seismic survey, as well as the reef bodies themselves are mapped by it. A striking example of karst in outcrops is the Sirachoy reef of the river. Sedyu on the Southern Timan, whose carbonate rocks abound in karst, which manifests itself in the form of caverns from millimeters to channels, caves, grottoes, halls, the contents of which are ochre-rusty dolomite flour, limestone and dolomite fragments. The presence of a clastic plume was established, which unambiguously indicates that these rocks with caverns and karst belong to reefs, without which the assignment of biogenic rocks of these outcrops would not be fully justified or even problematic. On the right bank of the river Sedyu in the reef zone carried out electrical exploration using the VES method, which showed a wide development of hollow and filled karst in the form of funnels up to 45-55 m deep, occupying a significant part of the reef crest (up to 20%) in area, which can be estimated to be used when calculating fluid reserves. Karst funnels are filled with Jurassic - Cretaceous terrigenous rocks. Karst at depths of thousands of meters in the Upper Devonian reefs is mapped in the form of certain attributes by the seismic survey MOGT-3D, as it maps the reef bodies themselves.

Аннотация

Лучшими высокоемкими и высокодебитными резервуарами для углеводородов являются зоны карста, проявляющиеся при проходке глубоких скважин провалами инструмента, увеличением скорости бурения, поглощениями промывочной жидкости, многими другими признаками. Нефтенасыщенный карст в верхнедевонских рифах на глубинах тысячи метров проявляется в виде определенных атрибутов сейсморазведкой МОГТ-3D, как ею картируются и сами рифовые тела. Ярким примером карста в обнажениях является сирачойский риф р. Седью на Южном Тимане, карбонатные породы которого изобилуют карстом, проявляющимся в виде каверн от миллиметров до каналов, пещер, гротов, залов, содержимым которых является доломитовая мука охристо-ржавая, обломки известняков и доломитов. Установлено наличие обломочного шлейфа, который однозначно указывает на принадлежность данных скал с кавернами и карстом к рифам, без которого отнесение биогенных пород данных обнажений было бы не полностью обоснованным или даже проблематичным. На правом берегу р. Седью в зоне рифа выполнены электроразведочные работы методом ВЭЗ, которые показали широкое развитие пустотного и заполненного карста в виде воронок глубиной до 45-55 м, занимающих по площади значительную часть гребня рифа (до 20%), что оценочно может быть использовано при подсчете запасов флюидов. Карстовые воронки заполнены юрско - меловыми терригенными породами. Карст в верхнедевонских рифах на глубинах тысячи метров картируется в виде определенных атрибутов сейсморазведкой МОГТ-3D, как ею картируются и сами рифовые тела.

Keywords: Sirachoy horizon, reef, clastic plume, karst, cave, borehole, absorption, electrical prospecting

Ключевые слова: сирачойский горизонт, риф, обломочный шлейф, карст, пещера, скважина, поглощение, электроразведка

Введение

Экзотический карст карбонатных отложений при въезде в поселок Седью Ухтинского района

Республики Коми слева от автомобильной дороги принадлежит рифовым породам сирачойского (воронежского) горизонта франского яруса верхнего

девона. Вмещающие риф отложения, обнажающиеся здесь на дневной поверхности Ухтинской складки Южного Тимана, доступны изучению с разной детальностью в обнажениях, скважинах, по результатам методов разведочной геофизики. Установленные закономерности строения рифовмещающих пород позволят распространить их на пространства всей Тимано-Печорской провинции (ТПП), где картируются тысячи километров рифовых барьеров и других типов рифов доманиково-фаменского возраста.

Карст рифов в обнажениях

Рифовые и вмещающие его фации сирачойского (воронежского) горизонта обнажаются вдоль обоих берегов р. Седью на протяжении 5,0 км вверх по течению от моста через нее до поселка Седью и выше его на 2,0 км. Изучению этих фаций способствуют стенки карьера размером 500*500 м на левом берегу, обнажения разной протяженности по левому берегу вверх по течению от карьера до поселка Седью, обнажения и выходы в надпойменной террасе правого берега от моста до излучины реки в 2,0-х км выше поселка.

Считается, что Седьюский риф и вмещающие его отложения сирачойского горизонта на р. Седью в Ухтинском районе Республики Коми изучены

сравнительно детально специалистами страны и мира [□-□]. Большинство авторов видят и описывают разные фации горизонта, обнажающиеся на левом берегу р. Седью между поселком и автомобильным мостом. Одно из последних описаний разнофациальных разрезов сирачойского горизонта представлено В.С. Цыганко, П.А. Безносовым в Путеводителе полевой экскурсии 2010 г. [5].

С нашей точки зрения, данный путеводитель можно было бы дополнить описанием обнажения биогенных пород на левой стороне автодороги Ухта-Седью на крутом её повороте при въезде в поселок Седью, названного нами гребнем рифа. Данное обнажение представляет собой выходы карбонатных пород длиной около 70 и высотой до 11 м (рис.1). Вдоль обнажения не удастся проследить определенной пачки пластов или пласта, т.к. в нем, на первый взгляд, сравнительно беспорядочно встречаются стенки доломитовой муки охристо-коричневого цвета, растирающейся в руках, с обломками известняков и доломитизированных известняков серых и светло-серых, стенки плоскостойких пород, сложенных известняками и доломитами серыми, серовато-коричневыми толстослойными с кавернами разной формы размером до десятков сантиметров [□].

Рис.1 Лучшие карстовые коллектора гребня сирачойского барьерного рифа
Fig.1 Best karst reservoirs of the crest of the Syrachoi barrier reef

В правой части обнажение переходит в задернованный склон с высыпками карбонатов, который далее на протяжении 300 м вправо превращается в склон левого берега р. Седью крутизной до 30°, продолжающийся над пойменной террасой правого берега. На удалении 30 м от правого края обнажения существует экскаваторная выработка, в которой вскрыты известняки доломитизированные серые слоистые с углом падения до 40°. Такой угол падения не замечен ни в одном из обнажений сирачойского горизонта на протяжении от данного места до карьера и может свидетельствовать о переходе гребня рифа к глубоководному склону с обломочным шлейфом, который как показано выше, выражается и в современном рельефе.

Породы обломочного шлейфа сирачойского рифа можно наблюдать на протяжении 50-70 м в

обнажении на крутой излучине правого берега р. Седью в 2 км выше по течению от окраины поселка Седью. У правого конца обнажения между пойменной террасой и задернованным и залесенным склоном наблюдаются выходы высотой 1,5-2,0 м тонкослойных, по-видимому, будинированных известняков серовато-зеленых, покрытых глинистым налетом, залегающих под углом 20-30°. Влево высота обнажения уменьшается и дальше выходы пород наблюдаются на береговом склоне в лесу.

В 30-40 м от конца обнажения обломочные породы, поднимаясь вверх, становятся более толстослойными, в них существенно уменьшается глинистость. Здесь еще выше по склону выделяется скальный выход высотой 3-4 м известняков доломитизированных серых толстослойных и массивных с четким углом падения 45° по азимуту 150°.

Выше залесенный склон с растительным покровом на высыпках пород поднимается до гипсометрических отметок + 120-125 м, где выполаживается. Здесь можно наблюдать карстовые воронки.

Признаки карста в керне и промыслово-геофизических данных

Геологи и геофизики, занимающиеся нефтегазовыми проектами, изучают карбонатные постройки, в том числе рифы, как возможные резервуары для углеводородов. Довольно часто нефтегазовые компании (и мелкие и крупнейшие) уходят с поисковых площадей после бурения первых скважин, вскрывших рифы и не показавших наличие коллекторов после интерпретации данных ГИС и иных промысловых материалов. Чаще всего отсутствие коллекторов оказывается ложным в связи с недостатками интерпретации, с исключением из нефтенасыщенных интервалов разрезов с поглощениями промывочной жидкости.

С нашей точки зрения, лучшими высокочемическими и высокодебитными резервуарами являются зоны карста, проявляющиеся при проходке скважин провалами инструмента, поглощениями промывочной жидкости, увеличением скорости и многими другими признаками и, самое главное, увеличением пустотного пространства для нефти, газа, других флюидов.

По состоянию на 1989 год поглощения промывочной жидкости, провалы бурового инструмента в рифах были известны в десятках скважин на поисковых площадях и нефтяных месторождениях

ТПП, однако при подсчетах запасов карст для увеличения запасов не учитывался ни на одном из них, по-видимому, с отсутствием данных для определения масштаба явления. И вот здесь-то обнажения сирачойской свиты на р. Седью могут быть полезны как пример для изучения проявлений карста на дневной поверхности, в картировочных скважинах, в материалах электроразведки.

Карбонатные породы сирачойского горизонта по обоим берегам р. Седью между поселком и автомобильным мостом на протяжении 2 км также изобилуют карстом, проявляющимся в виде каверн от миллиметров до каналов, пещер, гротов, залов, способных вместить и приютить первобытных и современных людей. Наличие таких явлений предполагает, что карст может быть полым, а может быть чем-то заполненным. В первом случае, это каналы, пещеры, залы, а во втором – это беспорядочное заполнение данных полостей дресвой пород, как мы наблюдаем в левой части обнажения при въезде в поселок Седью.

В середине 60-х годов прошлого века Ухтинская геологоразведочная экспедиция проводила на обоих берегах р. Седью разведку строительных материалов с масштабными буровыми работами с максимальным отбором керна. КERN отобран и описан до глубины 70-80 м в десятках картировочных скважин и описания его представляют собой важный фактический материал для изучения.

Таблица 1. Описание керна по скважинам.
Table 1. Description of the core by wells.

Описание керна по скважине № 68			
№№ пп	Глубина залегания		Описание пород
	от	до	
1	2	3	4
1.	0,0	0,10	Почвенно-растительный слой. Суглинок бурый с включение гальки, с гл. 0,3 м с обломками известняка светло-серого цвета с размером 3-5см. Дезинтегрированная зона представлена доломитом зеленовато-серого цвета, мелкозернистым, выветрелым, с содержанием глинистого материала карбонатного состава и агрегатов вторичного кальцита; с глубиной содержание глинистого материала уменьшается, составляет в среднем 20-30 %. Доломит непрочный.
2.	0,10	0,40	
3.	0,40	5,00	
4.	5,00	16,20	Доломит темно-серый с темно-зеленым оттенком, мелкозернистый, брекчевидной текстуры, по всему материалу с маломощными трещинами, выполненные кальцитом. На глубине 9,10-9,40 м отмечается фауна.
5.	16.20	33,60	

6.	33,60	46,90	<p>Доломит темно-серый, мелкозернистый, с сахаровидным изломом, в различной степени выветрелый. Более выветрелые разности в инт. 18,4-19,2; 23,0-25,3; 25,3-26,8 имеют ноздреватую текстуру выщелачивания и окрашены гидроокислами железа в бурые тона. Инт. 25,3-26,8 м представлен сильно выветрелым до глинистого состояния доломитом, сохраняющим свои структурно-текстурные особенности.</p> <p>Карстовая зона представлена щебнем доломита светло-серого цвета, среднезернистого, ноздреватого за счет выщелачивания. Размер щебня от 1-2 см до 5-8 см. Содержание от 20 до 60 % в доломитовом песке.</p> <p>Прочность щебня непостоянная. Отмечаются прочные мелкокристаллические разности, а также более выветрелые разности, менее прочные.</p>
----	-------	-------	--

Описание керна по скважине № 74			
№.№ пп	Глубина залегания		Описание пород
	от	до	
1	2	3	4
1.	12,90	20,00	Карстовая зона представлена песком мелкозернистым, с гл. 17,4 м - щебнем и валунами известняка в карбонатном глинисто-песчаном материале. На глубине 17,7 м прослой ожелезненного песчаника на карбонатном цементе.
2.	20,00	28,00	Известняк светло-коричневый, мелкозернистый, с песчаниковидным изломом. На глубине 26,3 м прослой в 3 см песчаника на карбонатном цементе.
3.	28,0	33,15	В инт. 22,5-22,6 м; 23,4-24,0 м; 24,6-24,7 м; 26,8-27,0 м - прослой карбонатной глинисто-песчаной массы со щебнем известняка.
4.	33,15	34,20	Известняк светло-серый с коричневатым оттенком, массивный, с раковистым изломом, с мелкими порами выполненными кальцитом.
5.	34,20	56,20	В инт. 28,5-28,6 - прослой карбонатной глины с мелким щебнем размером 3-4 см. Керна представлен столбиками размером 10-15 см. Карстовая зона представлена светло-серой карбонатной глиной с мелким щебнем и обломками до 5 см известняка.
6.	56,20	57,20	Известняк светло-серый от скрытокристаллического до среднезернистого (в инт. 46,2-47,2), массивный с раковистым и полураковистым изломом, трещиноватый, трещины и каверны выполнены кальцитом. Керна в основном представлен столбиками размером от 10 до 25 см, а в интервалах 37,0-37,4; 42,6-43,7; 49,2-49,6; 52,4-52,7; 53,4-53,6 - обломками размером 4-8 см.
7.	57,20	59,8	В интервалах 47, 1-47,2; 56,0-56,2 -песчано-глинистый карбонатный материал со щебнем известняка.
8.	59,8	60,10	Алевритистая глина темно-серая, почти черная, с большим количеством мелкозернистого пирита. К концу интервала с прослойками мощностью 2-4 мм бурого углистого материала.
9.	60,10	63,0	Бурый углистый материал, с гнездами размером до 1 см
10.	63,0	63,4	светло-серого песчаного материала с мелкими гнездами слюды (серицита), с включением обломков пиритизированного песчаника.
			Песчаник с прослойками алеврито-углистого материала, с включениями выщелоченных обломков известняка и пиритизированного песчаника.
			Бурый углистый материал, имеет землисто-сажистый облик, легко растирается в черный порошок, с редкими конкрециями пирита размером до 5 см.

11.	63,4	65,3	Известняк (валун) в виде обломков 8-10 см, мелкокристаллический, светло-серый с незначительной кавернозностью.
12.	65,3	68,2	Бурый углистый материал, аналогичен описанному в инт. 60,10-63,0 м.
13.	68,2	70,3	Известняк мелкозернистый, с сахаровидным изломом, участками кавернозный, крепкий.
14.	70,3	74,8	Бурый углистый материал глинистый, цвет от темно-серого до черного с галькой и валунами песчаника на карбонатном цементе, с включениями выщелоченного известняка.
15.	74,8	75,7	Известняк серого цвета с раковистым изломом, трещиноватый, слабо кавернозный, с прожилками кальцита. каверны заполнены глинистым материалом черного цвета.
16.	75,7	78,4	Песок темно-серый грубозернистый с включением до 40 % гальки размером 1-2 см. Щебень известняка размером 5-7 см в песке серого цвета, мелкозернистый.

Описание керна по скважине № 75			
№№ пп	Глубина залегания		Описание пород
	от	до	
1	2	3	4
1.	0,0	0,20	Почвенно-растительный слой.
2.	0,20	5,50	Суглинок желтовато-коричневый, плотный с многочисленными пятнами гидроокислов железа, с редкой галькой кварца и кремня.
3.	5,50	7,50	Глина алевроитовая темно-серая почти черная с содержанием до 20 % гальки кремня и кварца.
4.	7,5	56,10	Известняк светло-серого цвета, участками за счет окремнения с коричневатым оттенком, от скрытокристаллического до мелкокристаллического, с полураковистым и раковистым изломом, с единичными трещинами и кавернами размером 0,5×0.5 см, выполненными кальцитом. КERN по своему интервалу в основном представлен столбиками размером 20-50 см, отдельными интервалами обломками 5-8 см. С глубины 52,0 м отмечается присутствие признаков карбонатной глины.
5.	56,10	58,50	Карстовая зона (возможно зона дезинтеграции) представлена щебнем известняка размером 4-5 см в карбонатной глине. содержание которой составляет 20-30 %. Отдельные обломки выщелочены и окрашены гидроокислами железа в буровато-желтые тона.
6.	58,50	67,0	Известняк светло-серого цвета, отдельными интервалами светло-коричневого цвета, мелкокристаллический, с полураковистым, участками с песчаниковидным изломом, с повышенной кавернозностью. Каверны размером 5×10 мм - в основном по стенкам выделения мелкокристаллического кальцита. КERN представлен обломками 5-7 см и щебнем 2-4 см.
7.	67,0	71,7	Дезинтегрированная зона известняков представлена щебнем известняка размером 4-6 см затронутого выветриванием. С глубины 71,3 м и до конца прослой карбонатной глины.

По макроскопическому описанию вся вскрытая толща пород подразделяется на две пачки - нижнюю, представленную доломитами, и верхнюю - известняками. Под четвертичные отложения доломиты выходят только в западной части участка в виде полосы, средняя ширина которой составляет около 450 м. Обнажаются они в береговых обрывах р. Седью. Остальная площадь месторождения слагается известняками, выходы которых на дневную

поверхность отмечаются также в береговых обрывах р. Седью за выходами доломитов ниже по течению реки. На полную мощность доломиты не вскрыты. Вскрытая их мощность изменяется от 37 м (скв. 67) до 45 м (скв. 57). Но они вскрыты в скважине № 8 Седью, где их мощность составляет 140 м. Представлены доломиты разностями серого и желтовато-серого цвета, мелкозернистой и средне-

зернистой структуры, плотные, массивные. В отличие от доломитов, слагающих левобережный участок, кавернность в них отсутствует, за исключением самой нижней части разреза, 5–6 м над уровнем подсчетного горизонта, где отмечается незначительное выщелачивание, связанное, по-видимому, с колебаниями уровня воды в р. Седью. Эта закономерность отмечена и по микроскопическому изучению шлифов.

В шлифах зерна доломита, слагающие породу, изометричной, реже неправильной формы, с четкими угловатыми, реже извилистыми очертаниями. Размеры зерен составляют 0.1–1.0 мм, в большинстве 0.3 мм. В породе отмечаются многочисленные остатки организмов, представленные мелким детритом, обломками раковин простейших однокамерных фораминифер, мшанок, строматопор.

На полигоне, на правом берегу реки в зоне рифа выполнены электроразведочные работы мето-

дом ВЭЗ, которые показали широкое развитие пустотного и заполненного карста, в том числе в виде воронок глубиной до 45–55 м, занимающих по площади значительную часть полигона (рис. 2). Некоторые скважины пробурены внутри карстовых воронок, оказавшихся заполненными юрскими или меловыми терригенными породами, что указывает на время интенсивного карстования и возникновения Тимана как горного сооружения.

Особенности распределения карста на поверхности обнаженного гребня рифа сирачойского горизонта указывают, что ширина зоны интенсивного карстования составляет около 350 м, распространяясь вдоль гребня, а карст в случае его насыщения может составить до 20 % нефтенасыщенных пород при пористости 100 % (средняя пористость таких пород по провинции 11%) и почти беспрепятственной проницаемости, что надо непременно учитывать при подсчете запасов и разработке месторождений.

Рис. 2 Карстовые воронки в сирачойском барьерном рифе на правом берегу р. Седью по данным геоморфологического дешифрирования, картировочного бурения и электроразведки методом ВЭЗ
Rice. 2 Karst funnels on the Sirachoi barrier reef on the right bank of the river Sedyu according to the data of geomorphological interpretation, mapping drilling and electrical exploration using the VES method

Скважинами на Западно-Тэбукском месторождении на глубине 1300–1400 м вдоль гребня ухтинского рифа закартирована карстовая зона, которая имеет размеры 2,5 км×300–400 м, что указывает на закономерности в параметрах рифов и карстовых явлениях в них. Кроме электроразведки методом ВЭЗ карст в верхнедевонских рифах картируется в виде определенных атрибутов сейсморазведкой

МОГТ-3D, как ею картируются и сами рифовые тела.

Выше мы написали, что на первый взгляд стенка обнажения на въезде в поселок Седью представляет собой «беспорядочный набор» карбонатных пород. Теперь, после того, как мы показали на пространстве рифа на обоих берегах р. Седью пло-

щадью около 15, 0 кв. км обильное проявление карста от сантиметров до пещер объемом тысячи кубометров, где обитали наши предки, становится ясно, что этот беспорядочный набор пород выполняет древнюю карстовую полость, которая продолжается через задернованный вход вглубь обнажения в нижней левой его части. Содержимое пещеры: доломитовая мука охристо-ржавая, обломки известняков и доломитов вторичных крупные и мелкие, фрагменты напластований пород, не тронутые обрушениями. Для коллег надо отметить, что обнажение стремительно зарастает, задерновывается, изучать дополнительно скоро будет нечего.

Обломочный шлейф рифа

Вернемся к обнажению обломочных пород в 2 км выше поселка. Внизу в правой его части над обломочными известняками можно видеть вязкие голубовато-серые глины, которые, несомненно, относятся к седьюской толще заполнения, компенсирующей рельеф сирачойского рифа. Обнажающиеся на правом берегу р. Седью обломочные породы, перекрывающиеся глинами седьюской толщи заполнения, могут кому-то показаться не представительными для определения их в качестве обломочного шлейфа, а значит и биогенные породы можно считать с неустановленным генезисом: то ли рифы, то ли иловые холмы, то ли биостромы...

В 2015 году в 2 км к югу от данного обнажения с обломочными породами по проекту «сланцевой нефти» пробурена со сплошным отбором керна специальная картировочная скважина № 2 Коми, которая в интервалах 112–130 и 140–178 м под седьюской глинисто-мергелистой толщей заполнения вскрыла известняковые конглобрекции с глинисто-известняковым заполнителем (рис. 3). Их следует считать обломочным шлейфом рассматриваемого седьюского рифа сирачойского возраста, замещающиеся по латерали в более глубокой части бассейна высокобитуминозными карбонатно-кремнистыми породами доманикоидного облика. Подобные известняковые конглобрекции с прослоями глин известковистых зеленовато-серых также вскрыты в интервале 102–128 м специальной картировочной скважиной № 5 Коми выше по склону Ухтинской складки (рис. 4), что указывает на закономерную протяженность обломочного шлейфа и барьерный тип рифа. Отбор представительного керна с породами обломочного шлейфа явился знаменательным фактом, указывающим на то, что биогенные породы являются полноценными рифами вопреки некоторым существовавшим воззрениям [□].

Рис. 3 Кровля обломочного шлейфа в керне специальной картировочной скважины №5-Коми (фото Р. Мирнова, 2014г.)

Fig. 3 Roof of a debris plume in the core of a special mapping well No. 5-Komi (photo by R. Mirnov, 2014)

Рис. 4 Обломочный шлейф в интервале 114,9-119,8 м в керне скважины № 5 Коми (фото Р. Мирнова, 2014 г.)

Fig. 4 Debris plume in the interval of 114.9-119.8 m in the core of well No. 5 Komi (photo by R. Mirnov, 2014)

При этом надо подсказать обладателям керна коллегам из ВНИГНИ, что керновый материал обломочного шлейфа из скважин №№ 2, 5 представляет редкую возможность изучить фауну в обломках рифовых пород, не подверженных интенсивной доломитизации и другим вторичным изменениям, свойственным большинству обнажающихся и захороненных рифов, для установления строгого возраста данного рифа по группам фауны, и тем самым выполнить давнюю мечту доктора Л.В. Пармузиной...

Наличие обломочных пород шлейфа в скважинах №№ 2, 5, в обнажении, перекрытых седьюской толщей, подошва которой совпадает с кровлей лыаельской свиты, требует внесения данных обломочных пород в состав лыаельской свиты в качестве ее верхних слоев, размытых, по-видимому, в обнажении стратотипа на р. Лыаель в своде Ухтинской складки на юге Ярегского нефтетитанового месторождения. В работах Т.И. Кушнаревой, В.Вл. Меннера, Б.П. Богданова и др. показана модель нижней части доманиково-турнейского комплекса, составленная щепетильно по совокупности геолого-геофизических данных, на которой уже 30 лет показано, что ветласянская свита является толщей

компенсации позднедоманикового рифа, а сравнимые с ней по литологии веселокутская и тобысьская свиты компенсируют рельефы среднедоманикового и раннедоманикового рифов. Данная модель могла бы привлечь внимание специалистов-седиментологов для детального изучения.

Карст характерен для рифов всех геологических эпох. На рисунке 5 показан карст рифов рифея на примере миньярской свиты Башкортостана. Карст рифов ордовика на примере пещеры на притоке реки Дурной (левый приток р. Кожим) можно видеть в съемочном отчете, карст верхнеюрских рифов Крыма на примере рифа Ай-Петри, карст современных рифов Южно-Китайского и Андаманского морей можно видеть на фото туристских буклетов. Показательны пещеры Ай-Петри (рис. 6) и Южного Вьетнама, которые содержат стены, своды со сталактитами и сталагмитами, которые являются, с нашей точки зрения, очень важными диагностическими признаками стадий их геологического развития, отличительными их элементами принадлежности к ископаемому рифу. Рифы Андаманского моря содержат сталактиты, фрагменты стен пещер, часто не содержат сводов, что указывает на денудацию тех и других в процессе современной эрозии.

Рис. 5 Карст карбонатов миньярской свиты рифея Башкирского антиклинория
Fig. 5 Carbonate karst of the Minyar Formation of the Riphean Bashkir Anticlinorium

Кольцевые пещеры на разных высотных уровнях современных рифов Андаманского моря свидетельствуют о смене уровней моря при поднятиях морского дна эпэйрогенического характера.

Черные натеки современных почв, вымытые осадки желтоватого цвета на стенах денудированных рифов показывают нам характер распределения пор, раннего карста, трещин, других полостей

субвертикального характера в телах рифов (рис. 7), что трудно бывает представить в ископаемых рифах в которых мы часто не хотим видеть субвертикального сообщения пластов, рисуя коллектора, их эффективные толщины для геологических моделей в виде субгоризонтальных пластов - резервуаров, не сообщающихся между собой.

Рис. 6 Крым. Карстовая пещера рифа Ай-Петри
Fig. 6 Crimea. Ai-Petri Reef Cave carst

Рис. 7 Карст в стенке рифа в Андаманском море
Fig. 7 Karst in the reef wall in the Andaman Sea

Выше мы показали обломочное заполнение древней карстовой пещеры на рисунке 1, а более красивое и зрелищное заполнение можно видеть в нижнепермско-каменноугольном рифе МОНАХ на реке Кожим Приполярного Урала (рис. 8).

Рис. 8 Характер грубообломочных брекчий в разрезе скалы Монах на р. Кожим Приполярного Урала, демонстрирующий заполнение дресвой пород крупной палеопещеры с частично размытыми сводом и стенками

Fig. 8 The nature of coarse clastic breccias in the section of Monakh rock on the river. Kozhim of the Subpolar Urals, demonstrating the filling of gress in a large paleocave with partially eroded vault and walls

В результате изучения интервалов зон поглощений промывочной жидкости, в том числе карстового типа, в карбонатных постройках палеозоя северной части Тимано – Печорской провинции промыслово-геофизическими методами С.Э. Терентьевым, Б.П. Богдановым [□] установлено следующее: по комплексу промыслово-геофизических методов определены насыщение и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов в зонах карбонатных построек палеозоя северной части Тимано-Печорской провинции. Оценка насыщенности по электрическому сопротивлению удовлетворительно решается для простых коллекторов порового типа. В коллекторах сложного строения для определения насыщения и емкостных свойств карбонатных коллекторов необходимо вычислить диаметр зоны проникновения и сопоставить с диаметрами измерений БКЗ – если диаметр зоны проникновения меньше, то насыщенность, определенная интерпретацией БКЗ, является достоверной. Установлено, что наиболее эффективным при изучении зон поглощения промывочной жидкости в карбонатных постройках является способ нормализации. Способ основан на перестроении и изображении кривых, отражающих сопротивление (БК или ИК) и пористость (НК, ГГКП или АК), в едином масштабе сопротивлений или пористости.

Выводы и рекомендации

1. На Ухтинской складке Южного Тимана по берегам р. Седью обнажаются фрагменты барьерного рифа сирачойского (воронежского) горизонта, изученные в обнажениях, в картировочных скважинах, электроразведкой методом ВЭЗ. В гребневой части рифа залегают известняки и доломиты, в которых обильно развит карст, создающий рельеф с карстовыми воронками глубиной до 55 м, выполненными обломочными породами, в том числе мезозойского возраста.
2. Описанные разнофациальные породы сирачойского горизонта располагаются компактно на транспортных артериях (река, автодороги), пешеходных маршрутах. Методичное изучение всех элементов рифа и вмещающих его пород целесообразно в обнажениях, карьерах, канавах, карстовых воронках, скважинах на пространстве берегов р. Седью от автомобильного моста до крутого поворота реки в 2-х километрах выше поселка Седью.

3. На основании приведенных материалов рекомендуется организовать полигон для изучения сирачойского барьерного рифа р. Седью, как эталона барьерных рифов Восточно-Европейской платформы, в рамках сохранения геологического наследия Республики Коми.

Список литературы:

1. Богданов Б.П., Мирнов Р.В., Терентьев С.Э и др. Эталон сирачойского горизонта для изучения барьерных рифов Восточно-Европейской платформы // Геология рифов: Материалы Всероссийского литологического совещания. 15-17 июня 2015 г. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2015, с. 16-18.
2. Богданов Б.П. Отображение элементов нижнепермско-каменноугольных рифов Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинций комплексом геолого-геофизических методов в связи с перспективами нефтегазоносности / Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Тимано-Североуральского региона: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Тимано-Печорского научно-исследовательского центра: Сборник докладов. Киров: ООО «Кировская областная типография», 2019. С. 47–57.
3. Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа / М. М. Грачевский, Ю. М. Берлин, И. Т. Дубовской, Г. Ф. Ульмишек. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Недра, 1976. 296 с.
4. Терентьев С.Э., Богданов Б.П. Особенности определения насыщения зон поглощения промывочной жидкостью в карбонатных постройках Тимано-Печорской провинции. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2.
5. Цыганко В. С., Безносков П. А. Верхнедевонские рифы Южного Тимана // Путеводитель полевой экскурсии Всероссийского литологического совещания "Рифы и карбонатные псефитолиты", 1–4 июля 2010. Сыктывкар-Ухта, 2010. 49 с.
6. Bogdanov B., Kuzmenko Yu. Reference outcrops of the sirachoy barrier reef on the Sedyu river (Ukhta-Izhma swell, Timan ridge) wait for their researchers // Norwegian journal of development of the international Science, 2018. № 21. P. 3–40.